

АРХІТЕКТОНІКА ВІЗУАЛЬНИХ РІШЕНЬ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО ДОСВІДУ

Красножон Тетяна ¹ [0000-0003-1365-1948]

¹ докторка філософії (Ph.D). старша викладачка кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки,
Державний університет «Київський авіаційний інститут», Україна
krasnozhon.tetiana@gmail.com

Анотація. Дослідження присвячене архітектоніці цифрових інтерфейсів як комплексній системі, що інтегрує структурну композицію, психологічні механізми сприйняття та адаптивність до різних користувачьких груп. Обґрунтовано вплив архітектонічних рішень на формування користувачького досвіду у цифровому середовищі. Запропоновано модель архітектонічної структуризації користувачької атенції, яка забезпечує системність, передбачуваність та підвищення якості користувачького досвіду шляхом раціональної інформаційної архітектури, модульності, універсального дизайну та контролю когнітивного навантаження. Окреслено перспективи розвитку архітектоніки інтерфейсів з урахуванням адаптивності, персоналізації та інтеграції з аналітичними й інтелектуальними системами.

Ключові слова: Архітектоніка, Цифровий дизайн, Користувачький досвід, Когнітивне навантаження, Адаптивність, Дизайн-системи.

Архітектоніка у дизайні розглядається як структурна організація візуальних елементів, що формує впорядкований простір та задає логіку його сприйняття. У цифровому середовищі цей підхід виходить за межі класичних композиційних категорій, оскільки інтерфейс функціонує як динамічний простір, у якому архітектонічні рішення визначають траєкторії зорової уваги, швидкість обробки інформації та ефективність користувачької діяльності. Архітектоніка стає основним механізмом когнітивної орієнтації, формуючи зрозумілі шляхи навігації, пропорційні взаємозв'язки елементів і стабільність візуального ритму.

Огляд літературних джерел підтверджує багатовимірність поняття

«архітектоніка» в дизайні (Яковлев, 2018; Sosniuk, 2025; Norman, 2004). Яковлев М.І. (2018) розглядає архітектоніку як тектонічний принцип композиції, що задає пропорції, ритм і ієрархію — категорії, безпосередньо релевантні цифровому середовищу, де композиційний аспект визначає читабельність та узгодженість інтерфейсу. Sosniuk (2025) наголошує на ролі гештальт-закономірностей у групуванні елементів і формуванні когнітивних маршрутів, що дозволяє проектувати структури відповідно до природних моделей переробки зорової інформації. Norman (2004) звертає увагу на емоційну складову структурної організації інтерфейсу, підкреслюючи вплив ритму та контрасту на довіру й комфорт взаємодії. Йозеф Мюллер-Брокманн доводить ефективність сіткових систем у забезпеченні ритмічної стабільності й композиційної цілісності дизайн-систем. Алан Купер обґрунтовує важливість відповідності структури інтерфейсу когнітивним моделям користувачів. Посібники з універсального дизайну відзначають необхідність адаптивних моделей, що враховують вікові, сенсорні й когнітивні відмінності користувачів. Сучасні UX-дослідження визначають оптимізацію когнітивного навантаження як ключову умову ефективного користувацького досвіду (Гайтан & Бочкарь, 2022; Самонюк & Киселев, 2021).

Отже, ефективна архітектоніка цифрових середовищ ґрунтується на трьох основних складових: структурній композиції, когнітивних механізмах сприйняття та адаптивності до характеристик різних користувацьких груп. Взаємодія цих компонентів визначає читабельність, функціональну логіку та доступність інтерфейсу.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням складності цифрових продуктів, збільшенням інформаційних потоків та розширенням аудиторії користувачів із різними сенсорними й когнітивними особливостями. Молоді користувачі очікують динамічності й швидкого зворотного зв'язку; люди старшого віку — чіткої ієрархії та спрощених навігаційних моделей; користувачі з порушеннями зору — контрастності й стабільності композиційних структур; особи з дефіцитом уваги — лаконічних інтерфейсів; професійні користувачі — структурованості великих масивів даних і модульності. Ці відмінності обґрунтовують потребу в адаптивній архітектоніці, здатній підтримувати різні когнітивні моделі.

Проблематика сучасних інтерфейсів полягає у відсутності узгодженої просторової структури – перенасиченість елементами, порушення ієрархії та фрагментація композиції підвищують когнітивне навантаження й знижують ефективність взаємодії. Архітектоніка в цьому контексті постає як інструмент конструювання когнітивно стабільного візуального простору, що оптимізує маршрути сприйняття та прийняття рішень.

Психологічні механізми сприйняття забезпечують методологічну основу проектування архітектонічної структури інтерфейсу. Гештальт-принципи задають правила групування й виділення фігури на фоні; межі когнітивного

навантаження обмежують обсяг одночасної обробки інформації; патерни зорового сканування визначають послідовність формування фокусів уваги. Інтеграція цих закономірностей у структуру інтерфейсу підвищує передбачуваність та комфорт когнітивної взаємодії.

Підвищення якості UX через архітектоніку досягається завдяки чотирьом взаємопов'язаним стратегіям: раціональній інформаційній архітектурі, модульним дизайн-системам, принципам універсального дизайну та контролю когнітивного шуму. Інформаційна архітектура забезпечує логічну ієрархію контенту й формує стійкі когнітивні карти користувача; модульність забезпечує структурну послідовність, стабільність у різних сценаріях використання та полегшує масштабованість; універсальний дизайн підвищує доступність і адаптивність; контроль когнітивного шуму оптимізує обсяг інформації, швидкість сприйняття візуальних рішень та точність дій.

На основі викладених положень сформовано модель архітектонічної структуризації користувацької атенції, що інтегрує архітектонічні, психологічні та практичні аспекти проектування інтерфейсів. Модель включає чотири блоки:

1. аналіз користувацької атенції – виявлення закономірностей розподілу уваги, потенційних зон перевантаження та когнітивних патернів;
2. структуризацію простору – побудову інтерфейсу на основі ієрархії, композиційних осей, сіткових систем і ритмічних повторів;
3. контроль когнітивного навантаження – оптимізацію кількості стимулів, виокремлення функціональних центрів, підтримання семантичної логіки;
4. адаптацію до користувацьких профілів – урахування вікових, сенсорних та когнітивних особливостей, варіативність масштабування, контрастності та гнучкості сценаріїв.

Таким чином, впровадження наведеної моделі забезпечує системність і передбачуваність проектних рішень, перетворюючи архітектоніку інтерфейсу на когнітивно-структурний механізм, що визначає якість цифрового досвіду.

Висновки. Архітектоніка є фундаментальною складовою ефективного користувацького досвіду, оскільки забезпечує читабельність, передбачуваність і адаптивність інтерфейсу. Перспективи розвитку полягають у: посиленні адаптивності архітектонічних рішень через динамічне регулювання пропорцій, масштабу й контрасту відповідно до поведінкових патернів користувача; інтеграції модульних дизайн-систем із алгоритмами штучного інтелекту для прогнозування зон уваги та персоналізації навігаційних маршрутів; розширенні принципів універсального дизайну як базового критерію архітектоніки; застосуванні когнітивно-адаптивних механізмів контролю інформаційного шуму. Подальші дослідження мають бути спрямовані на емпіричну валідацію запропонованої моделі за допомогою поведінкових та аналітичних даних користувачів, а також на розробку практичних методик інтеграції моделі в життєвий цикл проектування цифрових продуктів.

Літературні джерела

1. Гайтан, О. М., & Бочкарь, В. О. (2022). Методи моделювання користувацького інтерфейсу веб-додатків. *Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика*, 210. DOI : 10.36994/2707-4110-2020-1-28-18
2. Norman, D. (2004). Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. *The Journal of American Culture*, 27(1), 10–20. DOI : 10.1111/j.1537-4726.2004.133_10.x
3. Sosniuk, O. (2025). Psychosemantic features of users perception of website interface design. *XXVII Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR)*, 313-315
4. Самонюк, Т. В., & Киселев, Г. Д. (2021). Методи розробки інтерфейсу користувача у веб-застосунках. *Вісник Університету «Україна», Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика*, 1(28). URL : <https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/86>
5. Яковлев, М. І. (2018). Тектоніка та її роль у формотворчому процесі. *Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми сучасного дизайну*. 17-21 URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9968/1/APSD2018_V1_P017-021.pdf